

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ISMAILOV Ixom Tursunbayevich
Toshkent moliya instituti

О‘ЗБЕКИСТОН АХОЛИ О‘СИШИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7664422>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekiston aholisining o‘shishi uchun matematik modeldan foydalanilib, model eksponensial va logistik populyatsiya o‘shishi modellaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan. Maqolamda O‘zbekiston aholisining Statistika qo‘mitasi tamonidan ochiq ma’lumotlar bazasidan taqdim etilgan aholi sonidan foydalangan holda matematik modeli ishlab chiqilgan.

Ushbu statistika ma’lumotlari aholi soni 2000-yildan 2022-yilgacha bo‘lgan aholi soni o‘shishi jarayoni ko‘rsatilgan va modellar asosida O‘zbekiston aholisining 2050-yilgacha aholi sonini prognoz qilib beradi. Bu prognoz qilingan aholi soni BMT taqdim etilgan O‘zbekistonning aholi soni 2050-yilgacha prognozi bilan o‘zaro solishtirilgan.

Kalit so‘zlar: Logistik o‘shish modeli, Eksponensial o‘shish modeli, yuk ko‘tarish kuchi, BMT.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье используется математическая модель роста населения Узбекистана, модель разработана с использованием моделей экспоненциального и логистического роста населения.

В моей статье комитетом по статистике населения Узбекистана была разработана математическая модель с использованием численности населения, предоставленной из открытой базы данных.

Эти статистические данные показывают процесс роста населения с 2000 по 2022 год и на основе моделей дают прогноз численности населения Узбекистана до 2050 года. Эта прогнозируемая численность населения сопоставима с прогнозом численности населения Узбекистана до 2050 года, представленным ООН.

Ключевые слова: модель логистического роста, экспоненциального роста, модель, грузоподъемность, ООН.

MATHEMATICAL MODEL OF POPULATION GROWTH OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article uses a mathematical model for the growth of the population of Uzbekistan, and the model is developed using exponential and logistic population growth models. My article developed a mathematical model of the population of Uzbekistan using the number of the population presented from an open database by the Statistics Committee.

These statistics indicate the process of population growth in the population from 2000 to 2022 and, based on the models, make a forecast of the population of Uzbekistan until 2050. This is the projected population size of the UN presented population of Uzbekistan compared with the forecast for 2050.

Keywords: logistic growth model, exponential growth model, load-bearing power, UN.

Aholi soni iqtisodiy rivojlanishning muhim parametridir. Aholining o‘sishi oziq-ovqat, suv, energiya va boshqa iqtisodiy ehtiyojlarni oshiradi. Aholining o‘sishi ta’lim, sog‘liqni saqlash, transport va uy-joy kabi muhim ijtimoiy xizmatlarga bo‘lgan talabni ham belgilaydi [1].

Kelajakdagi aholini soni bilish rivojlanishni rejalashtirish va qaror qabul qilishning asosiy omilidir. Aholi prognozi rejalashtiruvchilar va siyosatchilar uchun zarur bo‘lgan aholi sonining kelajakdagi taxminlarini beradi. Prognozlar siyosatni shakllantirish, rivojlanishni rejalashtirish va xizmatlar ko‘rsatish, shuningdek, milliy va xalqaro rivojlanish asoslarini monitoring qilish va baholash uchun joriy va ishonchli ma’lumotlarni taqdim etish orqali fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi [2].

Ko‘pgina mamlakatlar o‘z aholisining haqiqiy sonini aniqlash uchun ro‘yxatga olishdan foydalanadilar. Oxirgi marta O‘zbekiston ham SSSR davrida yani 1989 yilda ya’ni mustaqil davlat bo‘lib shakllanmagan paytda aholini ro‘yxatga olgan [3]. Shundan beri hozirgi vaqtgacha aholi ro‘yxatga olingan. Bunga sabab aholini ro‘yxatga olish juda qimmatga tushadi, sababi bu juda ko‘p odamlar va texnologiyalarni o‘z ichiga oladi. Binobarin, sarflangan xarajatlardan kelib chiqib, aholini ro‘yxatga olishni qisqa vaqt ichida o‘tkazish mumkin emas.

Aholini ro‘yxatga olish O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 16 martdagi O‘RQ – 611 sonli qarori bilan aholini ro‘yxatga olish 2022 yilda ko‘zda tutilgan edi, O‘zbekiston Statistika qo‘mitasi tamonidan berilgan ma’lumotlarga ko‘ra 2023 yilga qoldirilganligini e’lon qildi. Aholini ro‘yxatga olish keng ko‘lamli, ko‘p vaqt talab qiluvchi va qimmat ish deb hisoblanadi, shu sababli bu 2–3 yillik tayyorgarlik ishlarini talab qiladi. Bu esa kelajakdagi aholini prognoz qilish uchun matematik modellardan foydalanishni talab qiladi [4].

Populyatsiyaning bir nechta matematik modellari ishlab chiqilgan va qo'llanilgan. Matematik modellar umumiy aholi sonini proyeksiyalash uchun juda foydali. Ya'ni, aholining o'tmishdagi ma'lumotlari kelajakdagi aholini bashorat qilish uchun ishlatiladi. Eng mashhur va eng ko'p qo'llaniladigan modellar eksponensial va logistikadir.

Eksponensial o'sish modeli 1798 yilda Maltus tomonidan taklif qilingan va Maltus o'sish modeli deb ham ataladi. Model o'sish eksponentsial va chegaraga ega emasligini ko'rsatadi. Bu model aholi ekologiyasi sohasida aholi dinamikasi tamoyili sifatida keng e'tirof etilgan [5, B.6].

Logistik o'sish modeli 1845 yilda Verhulst tomonidan taklif qilingan. Model Maltus modelining kengaytmasi hisoblanadi. Logistik modelning asosiy xususiyati atrof-muhit qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan aholi sonining chegaraviy qiymatini kiritishdir. Bu qiymat aholining ko'payish qobiliyati K deb ataladi. Ushbu modelda odamlar soni aholining ko'payish qobiliyati (K) qiymatiga nisbatan juda oz bo'lsa, aholi tezroq ko'payadi va aholi soni aholining ko'payish qobiliyati qiymatiga yaqin bo'lsa, asta-sekin ortadi [7].

Adabiyotlar sharhi

Tadqiqot davomida bir nechta ilmiy maqolalarni tahlil qilindi:

“Applied Mathematical Sciences” ilmiy jurnaldagi Avgust Vali tamonidan olib borilgan “Mathematical Modeling of Uganda Population Growth” ilmiy maqola o'rganilib chiqildi [8].

Bu ilmiy maqolada ham logistik va eksponensial modellardan foydalanib Uganda aholisi uchun prognozlari keltirilgan. Bu prognozlar Uganda aholisining 1980 yildan 2010 yilgacha aholi soni bo'yicha 2100 yilgacha bo'lgan aholi soni prognoz qilingan. Bundan tashqari Rattikan Salim ning “Mathematical Model for US Population Growth” ilmiy maqolasi ham o'rganilib chiqildi. Bu maqola Qo'shma shtatlarning 1790 dan 2010 yilgacha har 10 yillikdagi aholi soni bo'yicha Qo'shma Shtatlarning aholining chegaraviy qiymati 652 mln tashkil etilganligi bu tadqiqotda ko'rsatib o'tilgan. Bu tadqiqotga aholining chegaraviy qiymati kichik kvadratlardan foydalanish, qoldiqlar va o'rnatilgan qiymatlarning mustaqilligi bo'yicha eng yaxshi model topilgan. Modelga ko'ra, AQSh aholisining chegaraviy qiymati 652 millionni tashkil etishi aytib o'tilgan, bu avvalgi hisob-kitoblardan ancha farq qilishi ko'rsatib o'tilgan [9].

Bundan tashqari Andongwisye J Mwakisisile va Allen R Mushi tamonidan olib borilgan “Mathematical Model for Tanzania Population Growth” ilmiy tadqiqot ham o'rganilib chiqilgan. Bu tadqiqotda logistik va eksponensial modellardan foydalangan holda aholi o'sishining prognozlari o'rganilib chiqildi va tahlil qilindi. Bu tadqiqotda Tanzaniya aholisi uchun Milliy statistika byurosi tamonidan aholini ro'yxatga olish ma'lumotlaridan foydalangan holda logistik va eksponensial matematik modellardan aholini 2013 dan 2035 yilgacha prognozlari keltirilgan [10]. Bundan tashqari Mohammed Nizam Uddin, Masud Rana, Md Khairul Islam, Reza Shartaz Jaman tamonidan o'tkazilgan “Prediction for Future Population Growth of Bangladesh by Using Exponential & Logistic Model” ilmiy tadqiqoti ham o'rganilib chiqildi.

Ushbu tadqiqotda Bangladesh aholisining 2000 yildan 2019 yildagi o'tmishdagi aholi sonidan, 2020 yildan 2050 yilgacha aholi soni prognozlarini keltirilgan. Bu prognozlar ham logistik va eksponensial modellardan foydalangan. Logistik modelda 236 mln kishiga eksponensial modelda esa 340 mln kishiga yetishi prognoz qilingan [11]. Ushbu maqolada biz O'zbekiston aholisining o'sishining matematik modeli o'rganiladi. Ushbu model adabiyotda keltirilgan modellarga moslashtirilgan, Aholining haqiqiy ma'lumotlari yani 2000 yildan 2022 yilgacha bo'lgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi tamnidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida [12] logistik va eksponensial modellari yordamida 2023 yildan to 2050 yilgacha bo'lgan davrni aholi sonini boshoratlab BMT taqdim etilgan O'zbekistonning 2050 yilgacha aholi soni bilan solishtirilgan. Ushbu modellardagi yani logistik va eksponensial aholi o'sishi biroz farq qiladi, lekin BMT taqdim etilgan O'zbekiston aholisining 2050 yilgacha bashoratlari katta farq qilishini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston aholisi

O'zbekiston – Markaziy Osiyoning markaziy qismida joylashgan mamlakat. O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahri bo'lib, davlat tili o'zbek tili hisoblanadi. Maydoni — 448,978km². Maydoni bo'yicha dunyoda 56 o'rinda turadi. Aholi soni — 2022-yil 9 dekabr kuni O'zbekiston aholisi 36 milliondan oshdi. Hozirda mamlakatning umumiy aholisi soni 36 001 236 nafarni tashkil qilmoqda. Aholi soni bo'yicha hozirda dunyoda 2022 yil bo'yicha 41 – O'rinda turadi. Aholining asosiy qismi — o'zbeklar bo'lib, ular aholining 83,7 % ni tashkil qiladi. O'zbekiston ko'p millatli respublika bo'lib, 130 ga yaqin millat va elatlarning vakillari istiqomat qilishadi [13].

Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar singari O'zbekiston Respublikasining ham aholisi nisbatan „yosh“ bo'lib, uning katta qismi mehnatga layoqatli yoshdadir. Aholi umumiy miqdorining 42 %ini mehnatga layoqatli davrgacha bo'lgan yoshlar, 51 %i mehnatga layoqatli va 7 % mehnatga layoqatli davrdan katta yoshlilar tashkil etadi [14].

O'zbekiston hozirgi vaqtgacha Mustaqil davlat bo'lib shakllangandan beri aholi soni ro'yxatga olmagan. Lekin O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 16.03.2020 yildagi O'RQ-611-son qarori bilan aholini ro'yxatga olish 2022 yilda o'tkazilishi belgilangan edi. Lekin «Ko'p vaqt talab qiluvchi va qimmat ish bo'lgani» sababli O'zbekistonda aholini ro'yxatga olish 2022 yildan 2023 yilga ko'chirildi [15].

O'zbekiston demografiyasi O'zbekiston aholisining demografik ko'rsatkichlari bo'lib, aholining o'sishi, zichligi, millati, ta'lim darajasi, sog'lig'i, iqtisodiy ahvoli, diniy mansubligi va boshqa jihatlarni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarning aksariyati taxmindir, chunki oxirgi aholi ro'yxati 1989-yilda sobiq SSSR davrida o'tkazilgan.

O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy muhiti, xususan, salkam 150-yil mustamlaka bo'lib kelgani uning demografik rivojiga, jumladan, aholining milliy tarkibiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Aholi haqida, ya'ni aholining umumiy soni, hududlar bo'yicha taqsimlanishi, yoshi, jinsi, ijtimoiy va milliy tarkibi, tabiiy o'sishi, migratsiyasi va boshqalar haqida aholi ro'yxati o'tkazish orqali to'liq ma'lumot olinadi.

O‘zbekistonda aholi ro‘yxati keyingi 100-yil ichida bir necha marta 1897, 1920, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 va 1989-yillarda o‘tkazilganligini aytib o‘tishimiz joiz. Lekin bu aholi ro‘yxatga olishda aholi soni nisbatan to‘liq real holat deb bo‘lmaydi [16].

O‘zbekiston Statistika Qo‘mitasi tamonidan taqdimetilgan aholi soni 2000 yildan to 2022 yilgacha quyidagi jadvalda taqdim etilgan.

Yillar	Aholi soni (ming kishi)	Yillar	Aholi soni (ming kishi)
2000	24487,7	2012	29555,4
2001	24813,1	2013	29993,5
2002	25115,8	2014	30492,8
2003	25427,9	2015	31022,5
2004	25707,4	2016	31575,3
2005	26021,3	2017	32120,5
2006	26312,7	2018	32656,7
2007	26663,8	2019	33255,5
2008	27072,2	2020	33905,2
2009	27533,4	2021	34558,9
2010	28001,4	2022	36 001
2011	29123,4		

Bu jadvaldan ko‘rinib turibdiki oxirgi yillardan O‘zbekiston aholisi jadallik bilan oshiq bormoqda. Bu 23 yilda aholi soni salkam 12 mln ga oshgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining O‘zbekiston Respublikasining aholi soni 2050 yilgacha 45,6 mln ga yetishini taxmin qilgan. Bu jadvalda O‘zbekiston Respublikasining aholi soni BMT tamonidan taqdim etilgan prognozlari keltirilgan [17].

Yillar	Aholi soni (ming kishi)	Yillar	Aholi soni (ming kishi)
2023	34 902	2037	40 773
2024	35 426	2038	41 137
2025	35 922	2039	41 504
2026	36 396	2040	41 875
2027	36 848	2041	42 248
2028	37 281	2042	42 622
2029	37 702	2043	42 995
2030	38 112	2044	43 367
2031	38 514	2045	43 735
2032	38 906	2046	44 097
2033	39 288	2047	44 452
2034	39 666	2048	44 794
2035	40 038	2049	45 124
2036	40 407	2050	45 642

Metodologiya

Ushbu maqolada O'zbekiston aholisining prognozlarini eksponent va logistik modellar yordamida amalga oshiriladi. O'zbekiston Statistika qo'mitasi tomonidan taqdim etilgan ochiq ma'lumotlar bazalaridan foydalangan holda aholi sonining 2000 yildan 2022 yildagi ma'lumotlari asosida 2023 yildan 2050 yilgacha aholi soni prognozlarini keltirilgan.

Eksponensial model

Bu model ingliz Tomas R. Maltus tomonidan taklif qilingan. Ushbu modeldagi asosiy taxmin populyatsiyaning ko'payishi geometrik progressiyadan keyin sodir bo'ladi. Maltus har qanday muhitda aholi zichligi yoki resurslar raqobati tufayli aholining o'sishi to'xtab qolishi mumkinligini hisobga olmadi. U o'sish sur'ati mavjud aholi soniga mutanosib, deb taxmin qildi.

t vaqtidagi aholi soni $N(t)$ bilan belgilansin. Maltus qonuni boshlang'ich qiymatli oddiy differensial tenglamaning yechimidan kelib chiqadi.

$$\frac{dN(t)}{dt} = aN(t), \quad N(0) = N_0 \quad (1)$$

bu yerda $N_0 > 0$ aholining boshlang'ich sonini va $a = b - m$ aholi jon boshiga o'sish sur'atining doimiyligini bildiradi, ya'ni o'rtacha bir kishiga to'g'ri keladigan avlodlar soni b kam odam boshiga o'lganlar soni m . Aholi jon boshiga doimiy o'sish sur'atini qabul qilish (2) tenglama yechimiga olib keladi.

$$N(t) = N_0 e^{at} \quad (2)$$

Agar $a > 0$ bo'lsa, populyatsiyaning o'sishini bashorat qiladi, agar $a < 0$ bo'lsa, populyatsiya kamayadi yoki $a = 0$ bo'lsa, o'zgarmaydi.

Logistik model

Logistik model belgiyalik matematik Per Verhulst tomonidan 1838 yilda ishlab chiqilgan. Uning ta'kidlashicha, aholining o'sishi yuk tashish qobiliyatiga va o'sishning maksimal tezligiga bog'liq. U aholi o'sishini cheklashni taklif qildi. Bu shuni anglatadiki, aholining o'sish sur'ati boshlang'ich populyatsiya va tashish qobiliyati o'rtasidagi munosabatlarga qarab o'zgarishi mumkin. Per Verhulst atamani kiritish orqali Maltus modelini o'zgartirdi

$$\frac{a - bN(t)}{a} \quad (3)$$

bu erda a va b aholining koeffitsientlari. Bu atama aholi chegaralangan qiymatdan qanchalik uzoqda ekanligini tavsiflaydi. Olish uchun (3) tenglamani Maltus modelidagi (1) koeffitsient sifatida almashtirsak:

$$\frac{dN(t)}{dt} = \frac{aN(t)(a - bN(t))}{a} \quad (4)$$

(4) tenglamani soddalashtirib, quyidagicha yoziladigan logistik differensial tenglamaga keltirib olamiz.

$$\frac{dN(t)}{dt} = aN(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K} \right) \quad (5)$$

Bu yerda

$$K = \frac{a}{b}$$

teng

(5) tenglamada K - yuk ko'tarish qobiliyati, $N(t)$ - t populyatsiyani t vaqtida berishga bog'liq funksiya va a proporsionallik doimiysi. (5) tenglamani o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama orqali yechib olamiz.

$$\int \frac{dN(t)}{N(t)(1 - \frac{N(t)}{K})} = \int a dt \quad (6)$$

Chap tomonni baholash uchun biz yozamiz

$$\frac{1}{N(1 - \frac{N}{K})} = \frac{K}{N(K - N)} = \frac{1}{N} + \frac{1}{K - N} \quad (7)$$

Shuning uchun

$$\begin{aligned} \int \frac{dN}{N} + \int \frac{dN}{K - N} &= \int a dt \\ \ln|N| - \ln|K - N| &= at + c \\ \ln \left| \frac{K - N}{N} \right| &= -at - c \\ \left| \frac{K - N}{N} \right| &= e^{-at - c} \\ \frac{K - N}{N} &= Ae^{-at} \end{aligned}$$

Bu yerda

$$A = \pm e^{-c}$$

Shunday qilib,

$$N = \frac{K}{1 + Ae^{-at}} \quad (8)$$

Bu yerda

$$\begin{aligned} A &= \frac{K - N_0}{N_0} \\ N(t) &= \frac{K}{1 + \left(\frac{K - N_0}{N_0}\right) e^{-at}} \quad (9) \end{aligned}$$

Shunday qilib, (9) formulada aholi o'sishning logistik modeli kelib chiqadi.

Eksponensial modelda birinchi qadamda o'sish tezligini a topishdir. Buni (2) tenglamadan 2000 yilgi aholini ro'yxatga olishda N_0 sifatida olamiz va 2022 yildagi (oxirgi aholini ro'yxatga olishda) $N(t)$, $t = 23$ davr uchun aholi sonidan foydalanish orqali topib olamiz va bunda $a = 1,75\%$ o'sish sur'ati olinadi.

Bu Markaziy Osiyo davlatlari uchun yuqori o'sishdir. Quyidagi jadval (2) formuladan 2023 – 2050 yillarda aholi o'sishning eksponensial modeli keltirilgan.

Yillar	Aholi soni (ming kishi)	Yillar	Aholi soni (ming kishi)
2023	36362,87179	2037	46173,77922
2024	36990,50522	2038	46965,3366
2025	37628,69423	2039	47770,01932
2026	38277,60668	2040	48588,02968
2027	38937,4128	2041	49419,57256
2028	39608,28512	2042	50264,85546
2029	40290,3986	2043	51124,08846
2030	40983,93055	2044	51997,48432
2031	41689,06073	2045	52885,2584
2032	42405,97131	2046	53787,62872
2033	43134,84693	2047	54704,81598
2034	43875,87468	2048	55637,04354
2035	44629,24415	2049	56584,53745
2036	45395,14746	2050	57547,52645

Logistik model uchun ham 2000 yildagi aholini sonini olish, ya'ni 2022 yildagi dastlabki aholi va $N(t)$ aholi soni qo'llaniladi. o'sish sur'ati 1,75% bo'lgan eksponensial modeldan olingan. Bularning barchasini 9- tenglamaga almashtirsak, aholining ko'payish qobiliyati $K = 1505050739,9923$ ga teng bo'ladi. Quyidagi jadvalda aholi sonining 2023 yildan 2050 yilgacha o'sishning logistik modeli keltirilgan.

Yillar	Aholi soni (ming kishi)	Yillar	Aholi soni (ming kishi)
2023	36656,88617	2037	46860,14843
2024	37305,53663	2038	47689,34753
2025	37965,66508	2039	48533,21945
2026	38637,47462	2040	49392,02385
2027	39321,17197	2041	50266,02495
2028	40016,96746	2042	51155,49167
2029	40725,07519	2043	52060,69767
2030	41445,71301	2044	52981,92145
2031	42179,10266	2045	53919,44646
2032	42925,46977	2046	54873,56116
2033	43685,04399	2047	55844,55909
2034	44458,05901	2048	56832,73901
2035	45244,75269	2049	57838,40496
2036	46045,36705	2050	58861,86635

Umuman olganda xulosa qilib aytganda aholi aholi o‘shining logistik modeli eksponensial modelga nisbatan haqiqiy o‘shishi bilan solishtirganda unchalik kata farq qilmasligini ko‘rishimiz mumkin.

Aholi O‘shini solishtirish

Quyidagi rasmda O‘zbekiston aholisining O‘zbekiston Statistika qo‘mitasi tomonidan taqdim etilgan 2000 – 2022 yillarda aholi o‘shining grafigi 1 rasmda keltirilgan.

1 rasm. O‘zbekiston aholi o‘shining 2000 – 2022 yilgi diagrammasi

2023 yildan 2050 yilgacha BMT taqdim etilgan prognozni logistik va eksponensial modellar prognozlari bilan taqqoslash

BMT taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra O‘zbekiston aholi 2050 yilga borib 45593,149 ming kishiga yetishi prognoz qilingan [18].

Eksponensial model 58861,86635 ming kishiga yetishini va logistik model 57547,52645 ming kishiga yetishini prognoz qiladi. Umuman olganda yaqin 22 yilda O‘zbekiston aholisi salkam 12 mln ga ortagini hisobga olsak, BMT taqdim etgan ma’lumotlar bizning logistik va eksponensial modellarimiz prognozlari ancha haqiqatga yaqin ekanligi ko‘rishimiz mumkin. Hozirda O‘zbekiston aholisi 36 mln ga teng ekanligini, yaqin 22 yilda aholi salkam 12 mln ga o‘sgani yana 20 yil davomida aholi jadallik bilan o‘shib borayotganini inobatga olsak logistik va eksponensial modellar yaqin 28 yil ichida O‘zbekiston aholisi salkam 20 mln ga o‘shini ko‘rishimiz mumkin. Albatta logistik model eksponensial modeldan birozgina aholi sonini kamroq ko‘rsatishi mumkin.

Quyida 2 – rasmda biz BMT taqdim etilgan prognozlari, logistik va eksponensial modellarimiz orqali taqdim etilgan prognozlarni taqqoslab ko‘rishimiz mumkin.

2 – rasm. O‘zbekiston aholisining 2023 – 2050 yillarda BMT, logistik model va eksponensial model yordamida prognoz diagrammasi

Xulosa

Ushbu maqolada populyatsiya proektsiyalari uchun eksponent va logistika uchun mashhur matematik modellar qo‘llaniladi. Ular differensial tenglamalar yordamida eng yaxshi tasvirlangan bir-biriga o‘xshash avlodlar bilan populyatsiyalar dinamikasini tasvirlaydi. Raqamli natijalar shuni ko‘rsatdiki, matematik modellar yaxshiroq va arzonroq prognozlarni berish uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, matematik modellar natijalarni o‘tmishdagi haqiqiy ma’lumotlar bilan solishtirish orqali tasdiqlanishi mumkin.

O‘zbekiston aholisi markaziy davlatlar orasida nisbatan tez o‘sib bormoqda. Aholining ko‘payishi qobiliyatini va umumiy mulk resurslarining hozirgi va kelajakdagi aholi ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini kamaytiradigan ba’zi xususiyatlarning kengayishiga olib kelishi mumkinligini ta’kidladi. Shu sababli, hukumat ushbu O‘shish ta’sirini kamaytirish choralarini ko‘rishi kerak, shu jumladan milliy aholi siyosatida ko‘rsatilganidek, atrof-muhit va tabiiy resurslarni muhofaza qilish siyosatini shakllantirish. Boshqa tomondan, bu davlat ijtimoiy xizmatlarini, xususan, ta’lim, suv va sog‘liqni saqlashni rejalashtirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Andongwisye J. Mwakisisile and Allen R Mushi. University of Dar es Salaam. Tanzania Journal of Science 45(3): 346-354, 2019
2. <https://yuz.uz/uz/news/aholini-royxatga-olish-haqida-nimalar-bilasiz>
3. <https://lex.uz/docs/-5093951>
4. T. R. Malthus, An Essay on The Principle Of Population (1st edition, plus excerpts 1803 2nd edition), Introduction by Philip Appleman, and assorted commentary on Malthus edited by Appleman, Norton Critical Editions, ISBN 0-393-09202-X, 1798.
5. Ismailov I.T. “Toshkent shaxar aholi o’sishining eksponensial matematik modeli”, “International conference on teaching, education and new learning technologies 2023/2”. 2023/ january 26. 722-726 bet.
6. P. F. Verhulst, Notice sur la loi que la population poursuit dans son Accroissement, Correspondance mathematique et physique, 10 (1838), 113121.
7. Augustus Wali. Mathematical Modeling of Uganda Population Growth. Applied Mathematical Sciences, Vol. 6, 2012, no. 84, 4155 – 4168
8. Rattikan Saelim. Mathematical Model for US Population Growth. Lecturer, Prince of Songkla University, Pattani.
9. Andongwisye J. Mwakisisile and Allen R Mushi. Mathematical Model for Tanzania Population Growth. Tanzania Journal of Science 45(3): 346-354, 2019 ISSN 0856-1761, e-ISSN 2507-7961
10. Mohammed N.U., Masud R., Khairul I. Reza Sh., Prediction for Future Population Growth of Bangladesh by Using Exponential & Logistik Model., Research and Engineering Journals. 356-364. IRE Journal. E-ISSN: 2456-8880
11. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>
12. <https://uz.wikipedia.org/wiki/O‘‘%CA%BBzbekiston>
13. https://t.me/statistika_rasmiy/2498
14. <https://lex.uz/docs/-5093951>
15. <https://census.stat.uz/page/perepis-nima-33>
16. <https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/Line/860>
17. <https://www.populationpyramid.net/uzbekistan/2050/>